

ЗАПИСНИЦИ СРПСКОГ ГЕОЛОШКОГ ДРУШТВА (ЗА 2024. ГОДИНУ)

COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ SERBE DE GÉOLOGIE
pour les années 2024

REPORTS OF THE SERBIAN GEOLOGICAL SOCIETY
for the year 2024

Beograd, 2025

Љупко Рундић¹, Мери Ганић¹

Ljupko Rundić¹, Meri Ganić¹

„ПАРАТЕТИС“ (ЛАСКАРЕВ, 1924): 100 ГОДИНА ИСТОРИЈЕ И АКТУЕЛНИ ИЗАЗОВИ (Предавање на СГД 10.април 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ, ПРИКАЗИ, КОМЕНТАРИ – NOTES

DOI: 10.5281/zenodo.15008759

Абстракт. Владимир Д. Ласкарев (1868-1954), био је истакнути руски и српски геолог и палеонтолог. Он је први званично увео назив „Паратетис“ за велико епиконтинентално море које се простирало од Алпа и Средње Европе до Унутрашње Азије и данашњег Казахстана. 10. априла 1924. године, Ласкарев је одржао предавање на 209. Збору Српског геолошког друштва под називом „О конгерјским слојевима и њиховом значају за тектонику Београда“. Исте године, то предавање је публиковано на француском језику под насловом "Sur les équivalents du Sarmatien Supérieur en Serbie " у Зборнику радова посвећеном 35. годишњици научне делатности светски познатог картолога Јована Цвијића, иначе његовог пријатеља. Тако је званично рођена идеја о постојању древног миоценоског мора у Европи. Другим речима, то је био последњи корак ка промовисању концепта који је Ласкарев осмишљао скоро тридесет година. Наиме, још од периода када је био млади геолог у јужној Русији (1896), и касније током вишегодишњих стручних путовања по западној и средњој Европи (1898-1900), у његовој глави се рађала идеја о постојању великог европског мора. Тектонска запажања у миоцену широм Алпа, средње Европе и југозападне Русије, као и предавања које је слушао код Е. Зиса, Т. Фукса, А. Карпинског, Н. Андрусова и других познатих геолога тог времена, значајно су подстицала ту замисао. Посебно је било важно то што је Ласкарев детаљно прегледао најважније збирке неогених мекушаца у музејима широм Европе и схватио да постоје значајне сличности. Све то му је додатно учврстило идеју о постојању морског Паратетиса у Европи и јужној Русији. Међутим, током прве три деценије од званичног увођења термин није нашао широку употребу. Тек након Другог светског рата и оснивања Регионалног комитета за стратиграфију неогена Медитерана (РЦМНС, 1958) и од његова првог конгреса у Бечу (1959), термин Паратетис је практично ушао у употребу. Коначно, након формирања Радне групе за Паратетис током 4. конгреса РЦМНС-а (Болоња, 1967) овај термин је широко прихваћен. Током 1970-их, термин је био универзално признат преко Међународног пројекта геолошке корелације (ИГЦП) бр. 25

¹ Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Катедра за историјску геологију, Каменичка 6, Београд
University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Chair for Historical Geology, Kamenička Str. 6, Belgrade.

„Стратиграфска корелација неогена Тетиса и Паратетиса“ (руководилац Јан Сенеш). Истовремено је успостављена регионална стратиграфска скала Централног Паратетиса и Андрусови хоризонти Источног Паратетиса су подигнути у ранг регионалних катова. Од тада је термин Паратетис постао један од најраспрострањенијих појмова у геологији и тај тренд траје до данас.

У односу на Ласкаревљево време, нове научне методе и интердисциплинарни/мултидисциплинарни приступ довели су до нових научних сазнања у вези са Паратетисом и његовом еволуцијом. Стратиграфски ранг Паратетиса је проширен на још већу геолошку прошлост (све до млађег Еоцена). Савремене и унапређене технике, теренско узорковање високе резолуције и фина обрада софистицираном лабораторијском опремом, резултирали су интегрисаном стратиграфском и палеогеографском реконструкцијом некадашњег Паратетиса. Написано је стотине научних радова, десетине реномираних књига и монографија о различитим геолошким аспектима Паратетиса. Међународни експертски тимови и са њима бројни студенти геологије, раде на бројним пројектима истраживања Паратетиса. У тренутку када је одржано ово предавање, десетине нових научних радова о Паратетису су управо штампани или чекају на штампање у часописима широм света. Потпуно је сигурно да ће тај тренд бити настављен и у будућности.

"PARATETHYS" BY LASKAREV, 1924: 100 YEARS OF HISTORY AND CURRENT CHALLENGES (SGD lecture on April 10, 2024)

Abstract. Vladimir D. Laskarev (1868-1954), was a prominent Russian and Serbian geologist and palaeontologist. He was the first to officially introduce the name "Paratethys" for the large epicontinental sea that stretched from the Alps and Central Europe to Inner Asia and present-day Kazakhstan. On April 10, 1924, Laskarev gave a lecture at the 209th Meeting of the Serbian Geological Society entitled "On Congerian strata and their significance for the tectonics of Belgrade". In the same year, the lecture under the title "Sur les équivalents du Sarmatien Supérieur en Serbie" was published in French within the Collection of Works dedicated to the 35th anniversary of the scientific activity of the world-famous karstologist Jovan Cvijić, otherwise his friend. Thus, the idea of the existence of an ancient Miocene Sea in Europe was officially born. In other words, it was the last step towards promoting the concept that Laskarev had been developing for almost thirty years. Namely, since the period when he was a young geologist in southern Russia (1896), and later during several years of professional travels in Western and Central Europe (1898-1900), the idea of the existence of a large European sea had been born in his head. Tectonic observations in the Miocene throughout the Alps, Central Europe, and Southwestern Russia, as well as the lectures he listened to from E. Ziss, T. Fuchs, A. Karpinsky, N. Andrusov and other famous geologists of the time, significantly encouraged this idea. It was especially important that Laskarev examined in detail the most important collections of Neogene mollusks in museums throughout Europe and realized that there were significant similarities. All this further strengthened his idea of the existence of the Paratethys in Europe and southern Russia. However, during the first three decades after its official introduction, the term did not find widespread use. It was not until after World War II and the establishment of the Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy (RCMNS, 1958) and its first congress in Vienna (1959) that the term Paratethys came into practical use. Finally, after the formation of the Paratethys Working Group during the 4th Congress of the RCMNS (Bologna, 1967), the term was widely accepted. During the 1970s, the term is

universally recognized through the International Geological Correlation Project (IGCP) No. 25 "Stratigraphic correlation Tethys - Paratethys Neogene " (led by Jan Senes). At the same time, a regional stratigraphic scale of the Central Paratethys was set up and the Andrusov horizons of the Eastern Paratethys were elevated to the rank of regional stages. Since then, the term Paratethys has become one of the most widely used terms in geology, and that trend continues to this day.

Compared to Laskarev's time, new scientific methods and an interdisciplinary/multidisciplinary approach have led to new scientific knowledge regarding the Paratethys and its evolution. The stratigraphic range of the Paratethys has been extended to an even greater geological past (up to the late Eocene). Modern and improved techniques, high-resolution field sampling and fine processing with sophisticated laboratory equipment have resulted in an integrated stratigraphic and paleogeographic reconstruction of the former Paratethys. Hundreds of scientific papers, dozens of renowned books, and monographs on various geological aspects of the Paratethys have been written. International expert teams, and with them numerous geology students, are working on numerous research projects regarding the Paratethys. At the time of this lecture, dozens of new scientific papers on the Paratethys have just been published or are awaiting publication in journals around the world. It is certain that this trend will continue in the future.